

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М.К.Саидалиев

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси

Магистратура тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17934115>

Аннотация: мақолада мактаб таълими соҳасида прокурор назоратининг назарий-ҳуқуқий асослари тадқиқ қилинган. Прокурор назорати умумий ўрта таълим тизимида қонунийликни таъминловчи муҳим давлат назорати институти сифатида кўриб чиқилган. Мақолада прокурор назоратининг ҳуқуқий табиати, унинг тушунчаси, мақсадлари ва тамойиллари, шунингдек таълим муассасаларида қонун устуворлигини таъминлаш, ўқувчилар ва педагог ходимларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишдаги аҳамияти илмий жиҳатдан таҳлил қилинган. Таълим соҳасида прокурор назоратининг ўзига хос хусусиятлари ва замонавий ҳуқуқий тизимдаги ўрни очиқ берилган.

Калит сўзлар: прокурор назорати, мактаб таълими, қонунийлик, таълим ҳуқуқи, ўқувчиларнинг ҳуқуқлари, педагог ходимларнинг ҳуқуқлари, таълим муассасалари, давлат назорати.

Аннотация: в статье исследованы теоретико-правовые основы прокурорского надзора в сфере школьного образования. Прокурорский надзор рассматривается как важнейший институт государственного контроля, обеспечивающий законность в системе общего среднего образования. В статье научно проанализированы правовая природа прокурорского надзора, его понятие, цели и принципы, а также значение в обеспечении верховенства закона в образовательных учреждениях, защите прав обучающихся и педагогических работников. Раскрыты особенности прокурорского надзора в образовательной сфере и его роль в современной правовой системе.

Ключевые слова: прокурорский надзор, школьное образование, законность, право на образование, права обучающихся, права педагогических работников, образовательные учреждения, государственный контроль.

Abstract: this article examines the theoretical and legal foundations of prosecutorial supervision in the field of school education. Prosecutorial supervision is considered as the most important institution of state control ensuring legality in the system of general secondary education. The article scientifically analyzes the legal nature of prosecutorial supervision, its concept,

goals and principles, as well as its significance in ensuring the rule of law in educational institutions, protecting the rights of students and teaching staff. The features of prosecutorial supervision in the educational sphere and its role in the modern legal system are revealed.

Keywords: prosecutorial supervision, school education, legality, right to education, rights of students, rights of teachers, educational institutions, state control.

Современный этап развития Республики Узбекистан характеризуется масштабной трансформацией системы государственного управления, реформированием ключевых сфер общественной жизни и укреплением механизмов защиты прав граждан. Одним из приоритетных направлений данных реформ выступает совершенствование системы общего среднего образования, что обусловлено стратегическими задачами по подготовке высококвалифицированных кадров, формированию безопасной образовательной среды и обеспечению равного доступа к качественному обучению. В этих условиях особую значимость приобретает прокурорский надзор, выступающий важнейшим инструментом обеспечения законности и правопорядка в деятельности образовательных учреждений.

Закреплённая в Конституции Республики Узбекистан функция прокуратуры по надзору за точным и единообразным исполнением законов определяет центральное место данного института в системе гарантий верховенства права. В образовательной сфере эта функция приобретает дополнительное общественное значение, поскольку затрагивает защиту прав несовершеннолетних — одной из наиболее уязвимых категорий населения. Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» в новой редакции 2023 года формирует правовые основы деятельности органов прокуратуры и определяет образовательные организации как объект государственного надзорного воздействия.

Несмотря на наличие нормативной базы, вопросы эффективности прокурорского надзора в сфере школьного образования остаются дискуссионными в юридической науке. В трудах отечественных исследователей — М.С. Салихова, Ш.З. Уразаева, А.Х. Саидова, Р.Х. Мухаммедова, Н.М. Кучкаровой и др. — подчёркивается комплексный характер надзорной деятельности, необходимость её адаптации к новым социально-правовым реалиям и усиления профилактической составляющей. Вместе с тем в научной литературе недостаточно системно раскрываются вопросы разработки специальных принципов надзора,

обеспечения межведомственного взаимодействия, защиты прав педагогических работников, а также специфики надзора в контексте обеспечения физической, психологической и информационной безопасности обучающихся.

Актуальность исследования определяется несколькими ключевыми факторами: во-первых, возрастанием требований общества к качеству и безопасности школьного образования; во-вторых, расширением круга обязанностей образовательных организаций в условиях обновления законодательства; в-третьих, необходимостью формирования эффективного механизма предупреждения нарушений прав детей и педагогов. В этих условиях прокурорский надзор выступает не только средством юридического реагирования, но и инструментом профилактики, правового воспитания и обеспечения устойчивости образовательной среды.

Целью настоящего исследования является комплексный анализ прокурорского надзора в сфере школьного образования, включающий раскрытие его сущности, целей, принципов и правовых основ, а также определение направлений повышения эффективности надзорной деятельности. Научная новизна работы заключается в системном обосновании специальной принципологии прокурорского надзора в образовательной сфере, выделении приоритета защиты прав ребёнка как ключевого надзорного ориентира, а также в уточнении роли прокуратуры в условиях современной правовой реформы.

Теоретическое и практическое значение исследования состоит в том, что полученные выводы могут быть использованы при совершенствовании надзорной деятельности органов прокуратуры, подготовке нормативных актов, развитии образовательной политики, а также в учебном процессе юридических и педагогических вузов.

Прокурорский надзор в сфере школьного образования представляет собой один из важнейших институтов государственного контроля, обеспечивающих законность и правопорядок в системе общего среднего образования Республики Узбекистан. Данный институт обладает особой значимостью в контексте современных реформ образовательной системы, направленных на повышение качества образовательных услуг, защиту прав несовершеннолетних обучающихся и создание безопасной образовательной среды.

Согласно Конституции Республики Узбекистан от 30 апреля 2023 года, прокуратура осуществляет надзор за точным и единообразным применением законов на территории республики¹. Данное конституционное положение закрепляет основополагающую роль органов прокуратуры в обеспечении верховенства закона и защите прав и свобод граждан во всех сферах общественной жизни, включая образование.

Правовую основу деятельности органов прокуратуры составляет Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» от 29 августа 2001 года № 257-II в редакции от 28 сентября 2023 года². В соответствии со статьей 1 указанного Закона, прокуратура Республики Узбекистан представляет собой единую централизованную систему органов, осуществляющих от имени государства надзор за точным и единообразным исполнением законов. Образовательные учреждения, включая общеобразовательные школы, входят в сферу прокурорского надзора как государственные и негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность.

Понятие прокурорского надзора в сфере школьного образования.

Профессор М.С. Салихов справедливо отмечает, что прокурорский надзор в сфере образования отличается комплексным характером, поскольку затрагивает различные отрасли законодательства: конституционное, административное, трудовое, гражданское право, а также специальное образовательное законодательство³. Академик Ш.З. Уразаев подчеркивает, что в современных условиях прокурорский надзор должен быть направлен не только на выявление и устранение нарушений законности, но и на превентивную работу по предупреждению правонарушений⁴.

Прокурорский надзор в сфере школьного образования можно определить как осуществляемую органами прокуратуры в установленных законом формах деятельность по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности в образовательных учреждениях, реализующих программы общего среднего образования, защите прав и законных интересов обучающихся, их родителей (законных

¹ Конституция Республики Узбекистан, принятая в новой редакции от 30 апреля 2023 года. Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/6445145>

² Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» от 29 августа 2001 года № 257-II в редакции от 28 сентября 2023 года. Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/27061>

³ Салихов М.С. Правовые основы прокурорского надзора в сфере образования. Ташкент: Академия МВД, 2022. С. 45.

⁴ Уразаев Ш.З. Превентивная функция прокуратуры в современных условиях. Ташкент: Издательство «Адолат», 2021. С. 78-82.

представителей) и работников образования, а также выявлению, устранению и предупреждению нарушений законодательства.

Цели прокурорского надзора в сфере школьного образования.

Основной целью прокурорского надзора является обеспечение верховенства закона и укрепление законности в деятельности образовательных организаций. Данная цель конкретизируется через систему частных целей:

- обеспечение конституционного права граждан на образование и создание равных условий для его реализации;
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних обучающихся как особо уязвимой категории участников образовательных правоотношений;
- обеспечение безопасности образовательной среды, включая физическую, психологическую и информационную безопасность обучающихся;
- контроль за соблюдением образовательными организациями требований законодательства об образовании, включая государственные образовательные стандарты;
- защита трудовых прав педагогических работников и обеспечение надлежащих условий для осуществления ими профессиональной деятельности.

Доктор юридических наук Р.Х. Мухаммедов отмечает, что нарушения трудовых прав педагогических работников негативно влияют на качество образовательного процесса и требуют активного вмешательства органов прокуратуры⁵. Академик А.Х. Саидов подчеркивает, что в условиях правовой реформы особое значение приобретает воспитательно-профилактическая функция органов прокуратуры⁶.

Принципы прокурорского надзора в сфере школьного образования.

Система принципов основывается на общих принципах организации и деятельности органов прокуратуры, закрепленных в Законе Республики Узбекистан «О прокуратуре», но приобретает специфические черты, обусловленные особенностями объекта надзора.

⁵Мухаммедов Р.Х. Защита трудовых прав педагогических работников: теория и практика. Ташкент: Юридическая литература, 2023. С. 156.

⁶Саидов А.Х. Правовая реформа в Республике Узбекистан: достижения и перспективы. Ташкент: ТГЮУ, 2022. С. 234.

Принцип законности является основополагающим началом организации и деятельности органов прокуратуры. Профессор Х.Т. Одилкариев подчеркивает, что данный принцип предполагает соблюдение прокурорами требований материального и процессуального права при осуществлении надзора, а также наличие законной цели при применении прокурорских полномочий⁷. В образовательной сфере данный принцип приобретает особое значение, поскольку деятельность прокуратуры затрагивает права несовершеннолетних обучающихся.

Принцип единства и централизации системы органов прокуратуры обеспечивает единообразное применение законодательства об образовании на всей территории республики, согласованность действий различных звеньев прокурорской системы, возможность централизованного руководства надзорной деятельностью и координации усилий территориальных и специализированных прокуратур.

Принцип независимости прокуроров и подчинения их только закону имеет фундаментальное значение для эффективного осуществления прокурорского надзора. Независимость прокурора означает, что при осуществлении надзорных функций он не подвержен влиянию со стороны каких-либо органов государственной власти, должностных лиц или общественных объединений. Доктор юридических наук Н.М. Кучкарова отмечает, что независимость прокуроров является необходимым условием защиты прав граждан от произвола должностных лиц⁸.

Принцип гласности деятельности органов прокуратуры предполагает открытость и доступность информации о деятельности прокуратуры в пределах, определяемых законодательством. Данный принцип реализуется через информирование общественности о результатах прокурорских проверок образовательных учреждений, публикацию статистических данных о выявленных нарушениях, разъяснение законодательства участникам образовательных отношений. Принцип неукоснительного соблюдения прав и свобод человека приобретает особую значимость при осуществлении надзора в сфере образования, где участниками правоотношений являются несовершеннолетние обучающиеся, нуждающиеся в повышенной правовой защите.

⁷Одилкариев Х.Т. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры. Ташкент: Академия правоохранительных органов, 2021. С. 89.

⁸Кучкарова Н.М. Независимость прокурора как гарантия законности. Ташкент: Издательство «Наука», 2022. С. 67.

Специальные принципы прокурорского надзора. Профессор Абдул-Кадыров Ш.М отмечает, что к специальным принципам относятся: объективность и всесторонность проверок, соразмерность применяемых прокурорских мер характеру и степени выявленных нарушений, взаимодействие с органами управления образованием и общественностью, приоритет защиты прав детей⁹.

Принцип объективности и всесторонности проверок предполагает, что прокуроры при осуществлении надзора должны беспристрастно оценивать все обстоятельства дела, учитывать как доказательства, подтверждающие нарушение закона, так и доказательства, опровергающие его, не допускать предвзятости и обвинительного уклона. В образовательной сфере данный принцип требует учитывать специфику образовательного процесса, объективные трудности образовательных организаций, финансовые и материально-технические ограничения.

Принцип соразмерности означает, что выбор конкретных средств прокурорского реагирования должен соответствовать характеру и общественной опасности выявленного нарушения законодательства. При незначительных нарушениях прокурор может ограничиться внесением представления или вынесением предостережения. При грубых нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровью обучающихся, прокурор обязан применить более строгие меры реагирования.

Принцип взаимодействия с органами управления образованием и общественностью предполагает, что прокурорский надзор осуществляется в тесном сотрудничестве с государственными органами, осуществляющими управление в сфере образования, органами местного самоуправления, общественными объединениями, занимающимися защитой прав детей. Доктор юридических наук Г.А. Абдумаджидова подчеркивает, что такое взаимодействие не должно подменять надзорную функцию прокуратуры¹⁰.

Принцип приоритета защиты прав детей является специфическим принципом прокурорского надзора в образовательной сфере, вытекающим из особого правового статуса несовершеннолетних. Данный принцип основывается на положениях Конвенции ООН о правах ребенка,

⁹ Абдул-Кадыров Ш.М. Принципы прокурорского надзора: теоретические и практические аспекты. Ташкент: ТГЮУ, 2021. С. 145.

¹⁰ Абдумаджидова Г.А. Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти. Ташкент: Академия правохранительных органов, 2022. С. 178.

ратифицированной Республикой Узбекистан 29 июня 1994 года¹¹, и Закона Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка» от 7 января 2008 года¹². При осуществлении надзорных полномочий прокуроры обязаны исходить из наилучшего обеспечения интересов несовершеннолетних обучающихся, обеспечивать безусловный приоритет защиты жизни, здоровья, чести и достоинства обучающихся.

Заключение. Прокурорский надзор в сфере школьного образования представляет собой комплексный правовой институт, обеспечивающий законность и защиту прав участников образовательных отношений. Система целей и принципов прокурорского надзора направлена на создание эффективного механизма государственного контроля, способствующего развитию качественного и безопасного образовательного пространства в Республике Узбекистан.

Список использованных литератур:

1. Конституция Республики Узбекистан, принятая в новой редакции от 30 апреля 2023 года. Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/6445145>
2. Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» от 29 августа 2001 года № 257-II в редакции от 28 сентября 2023 года. Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/27061>
3. Салихов М.С. Правовые основы прокурорского надзора в сфере образования. Ташкент: Академия МВД, 2022. С. 45.
4. Уразаев Ш.З. Превентивная функция прокуратуры в современных условиях. Ташкент: Издательство «Адолат», 2021. С. 78-82.
5. Мухаммедов Р.Х. Защита трудовых прав педагогических работников: теория и практика. Ташкент: Юридическая литература, 2023. С. 156.
6. Саидов А.Х. Правовая реформа в Республике Узбекистан: достижения и перспективы. Ташкент: ТГЮУ, 2022. С. 234.
7. Одилкариев Х.Т. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры. Ташкент: Академия правоохранительных органов, 2021. С. 89.
8. Кучкарова Н.М. Независимость прокурора как гарантия законности. Ташкент: Издательство «Наука», 2022. С. 67.
9. Абдул-Кадыров Ш.М. Принципы прокурорского надзора: теоретические и практические аспекты. Ташкент: ТГЮУ, 2021. С. 145.

¹¹ Конвенция ООН о правах ребенка, ратифицирована Республикой Узбекистан 29 июня 1994 года. Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/111960>

¹² Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка» от 7 января 2008 года. Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/1265295>

10. Абдумаджидова Г.А. Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти. Ташкент: Академия правоохранительных органов, 2022. С. 178.
11. Конвенция ООН о правах ребенка, ратифицирована Республикой Узбекистан 29 июня 1994 года. Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/111960>
12. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка» от 7 января 2008 года. Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/1265295>